

Vol 62, No 1, March, 2023
UDK 61
ISSN 0365-4478 (Printed)
ISSN 1821-2794 (Online)
www.medfak.ni.ac.rs/amm

ACTA MEDICA MEDIANAE

Naučni časopis
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i
Podružnice Srpskog lekarskog društva u Nišu

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Integrativno zbrinjavanje bola / Integrative pain management

Scientific Journal of the University of Niš Faculty of Medicine
and the Department of the Serbian Medical Society in Niš

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Integrativno zbrinjavanje bola / Integrative pain management

KNJIGA SAŽETAKA

27. и 28.10.2023. godine

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

TREATMENT OF CHRONIC CANCER PAIN IN CLINICAL PRACTICE - CASE REPORTS

Nensi J. Lalić^{1,2*}, Marko D. Bojović^{1,3}, Ivica R. Lalić⁴

¹University of Novi Sad, Faculty of Medicine in Novi Sad, Novi Sad, Serbia

²Clinic for Thoracic Oncology, Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

³Clinic for Radiotherapy, Oncology Institute of Vojvodina, Clinic of Radiation Oncology, Sremska Kamenica, Serbia

⁴University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Pharmacy, Novi Sad, Serbia

*Corresponding author: *nensi.lalic@mf.ums.ac.rs*

Effective treatment of pain is a very important part of the management of cancer patients. From the point of view of pathophysiology, pain may induce several disturbances in the function of the respiratory, circulatory, and nervous systems. Pain limits patients' activities, with a negative effect on physical and psychological functioning. The fact that pain continuously reminds patients about the disease may lead to the development of depression and profound hopelessness. It should be kept in mind that unrelieved pain induces the suffering not only of patients but of families and careers as well.

The paper will present three cases of chronic cancer pain treatment. The first is the case of a 62-year-old female with metastatic colon cancer, in which an example of proper rotation of opioid analgesics will be presented, knowing that more than 20% of patients discontinue traditional therapy due to side effects (nausea, vomiting and constipation). The second case presents a 54-year-old patient with locoregionally advanced lung cancer, treated in the wrong way regarding planning, titration, and conversion of pain therapy; we will also show how to overcome these mistakes. The third case, the case of a patient with prostate cancer and bone metastases, illustrates the correct therapy for neuropathic cancer pain originating from bone metastases.

Chronic cancer pain remains prevalent and severe for many oncology patients, especially those with advanced disease. The goal of pain management is to relieve pain to a level that provides an acceptable quality of life.

Key words: chronic cancer pain, quality of life, opioid analgesics

TERAPIJA HRONIČNOG KANCERSKOG BOLA U KLINIČKOJ PRAKSI – PRIKAZI SLUČAJEVA

Nensi J. Lalić^{1,2*}, Marko D. Bojović^{1,3}, Ivica R. Lalić⁴

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

²Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za torakalnu onkologiju, Sremska Kamenica, Srbija

³Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za radiološku terapiju, Sremska Kamenica, Srbija

⁴Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija

*Autor za korespondenciju: nensi.lalic@mf.uns.ac.rs

Efikasno lečenje bola predstavlja veoma važan deo lečenja onkoloških pacijenata. Sa stanovišta patofiziologije, bol može izazvati poremećaj funkcije respiratornog, cirkulatornog i nervnog sistema. Bol ograničava aktivnosti pacijenata i ima negativan uticaj na njihovo fizičko i psihičko funkcionisanje. Činjenica da bol neprestano podseća pacijente na bolest može dovesti do razvoja depresije i produbljivanja beznađa. Neublaženi bol izaziva patnju ne samo pacijenata nego i porodice i bliskog okruženja.

U okviru rada biće prikazana tri slučaja primene terapije hroničnog kancerskog bola. Prvi je slučaj pacijentkinje stare 62 godine sa metastatskim karcinomom debelog creva i prikazuje primer pravilne rotacije opioidnih analgetika; poznato je da više od 20% pacijenata prekida tradicionalnu terapiju zbog neželjenih efekata (mučnina, povraćanje i opstipacija). Drugi je slučaj pacijenta starog 54 godine sa lokoregionalno odmaklim karcinomom pluća; u vezi sa njim ukazaćemo na greške u planiranju, titraciji i konverziji terapije bola i pokazaćemo kako ih prevazići. Treći slučaj, slučaj pacijenta sa karcinomom prostate i metastazama u kostima, poslužio je za predstavljanje pravilne terapije neuropatskog kancerskog bola porekla koštanih metastaza.

Hronični kancerski bol ostaje preovlađujući i jak za mnoge pacijente, posebno one sa uznapredovalom bolešću. Cilj upravljanja bolom jeste ublažavanje bola do nivoa koji omogućava prihvatljiv kvalitet života.

Ključne reči: hroničan kancerski bol, kvalitet života, opioidni analgetici